

Tabela 7 - Distribuição das respostas das 15 questões de Avaliação do conhecimento dos(as) enfermeiros(as) da Atenção Primária à Saúde com relação à assistência, vigilância em saúde e integralidade da atenção à população LGBTQIAPN+ antes e depois da intervenção (n=18) 2024. (continua)

Questões	Variáveis	Frequência (%)	
		Inicial	Final
1.O que é que você entende por orientação sexual?	Erro	5 (27,8%)	1 (5,6%)
	Acerto	13 (72,2%)	17 (94,4%)
2.O que você entende por identidade de gênero?	Erro	4 (22,2%)	4 (22,2%)
	Acerto	14 (77,8%)	14 (77,8%)
3.Sobre a comunidade LGBTQIAPN+	Erro	0(0,0%)	0(0,0%)
	Acerto	18(100,0%)	18(100,0%)
4.Sobre o significado da palavra sexualidade	Erro	7(38,9%)	4(22,2%)
	Acerto	11(61,1%)	14(77,8%)
5.O casal Núbia e Marcos procura atendimento na UBS ¹ na qual você trabalha e atua como enfermeiro(a). Eles gostariam de orientação na amamentação, já que Marcos está no 5º mês de gestação e relata cirurgia para retirada de mamas há dois anos. Núbia diz que ouviu falar sobre hormonização e que gostaria de amamentar sua criança. Qual resposta você como enfermeira(o) responderia para Núbia?	Erro	8(44,4%)	4(22,2%)
	Acerto	10(55,6%)	14(77,8%)
6.Pedro Henrique procurou a UBS ¹ do bairro para realizar o PCCU ² . Ao chegar à unidade solicitou o agendamento do exame e lhe foi negado. Ao questionar o motivo pelo qual não poderia realizar responderam que “homens não realizam este tipo de exame, somente mulheres”. Nesse momento, Pedro vai até a sala do(a) enfermeiro(a) responsável pelo serviço. Naquele momento Pedro estava desconfortável com o ocorrido. Explica que fez a retirada das mamas há três anos, mas não realizou a redesignação sexual ou transgenitalização e que, portanto, haveria a necessidade de coleta do PCCU ² já que realizou o último há quatro anos. Qual seria a atitude correta a ser tomada nesse caso?	Erro	0 (0,0%)	1(5,6%)
	Acerto	18(100,0%)	17(94,4%)
7.Simone de Beauvoir, escritora e ativista feminista francesa, lançou, no seu livro “O segundo sexo”, em 1949, a ideia de que “não se nasce mulher, torna-se mulher”. Essa afirmação chamou atenção para a dimensão social da experiência feminina, ao questionar que é preciso se fazer mulher apesar do mundo ser construído com desigualdade de gênero, a partir do olhar	Erro	2(11,1%)	1(5,6%)
	Acerto	16(88,9%)	17(94,4%)

(continua)

Questões	Variáveis	Frequência (%)	
		Inicial	Final

masculino e com o objetivo de perpetuar uma posição superior para os homens. A ideia de Simone concebe a distinção entre como nascemos e quem nos tornamos, a partir da vivência na nossa cultura. A partir dessa afirmativa, podemos considerar como correta.

8. Se a nossa sociedade tem um jeito de ensinar o que é ser homem e o que é ser mulher, cada um de nós, a partir da sua vivência, desenvolverá uma relação particular com o universo feminino/masculino e construirá a sua própria identidade de gênero. É importante compreender que a identidade de gênero não tem relação com a orientação sexual. Com relação a essas afirmativas, marque a alternativa incorreta.

Erro	10(55,6%)	6(33,3%)
Acerto	8(44,4%)	12(66,7%)

9. O termo homossexual foi criado por um médico húngaro, Karoly Maria Kertbeny, em 1869. A partir de então, passou-se a designar como homossexuais as pessoas do mesmo sexo/gênero (homens e mulheres) que sentiam atração entre si. A Ciência, no final do século XX, declarou que a homossexualidade e bissexualidade não são doenças e nem distúrbios ou transtornos, e são tão naturais como a heterossexualidade. Frente ao exposto assinale a alternativa correta.

Erro	5(27,8%)	3(16,7%)
Acerto	13(72,2%)	15(83,3%)

10. No Brasil, a homossexualidade não é considerada “desvio sexual” desde 1985, pelo Conselho Federal de Medicina. É um termo ofensivo, e que não deve ser usado por profissionais, pois indica que a homossexualidade seria uma “anomalia”, por estar fora da heteronormatividade. De acordo com essa afirmativa, assinale a alternativa que contém o termo incorreto.

Erro	4(22,2%)	3(16,7%)
Acerto	14(77,8%)	15(83,3%)

11. De acordo com a nomenclatura LGBTQIAPN+, o “T” possui diferentes identidades de gênero. Na unidade em que você trabalha, está agendada uma consulta para Mara, que está com queixas de sintomas gripais. Mara é nome social, da pessoa cujo nome dado ao nascimento foi Mateus, mas ela diz que exige ser chamada de Mara e que utilizem o artigo “A” para defini-la. Mara possui próteses mamárias e refere “não ter o desejo de mudança de sexo”. Marque a alternativa correta de acordo com a identidade de gênero de Mara:

Erro	1(5,6%)	2(11,1%)
Acerto	17(94,4%)	16(88,9%)

(conclusão)

Questões	Variáveis	Frequência (%)	
		Inicial	Final

12. Dizemos que nossa sociedade é cisnormativa porque pressiona toda e cada pessoa, a partir do sexo/gênero que lhe foi atribuído no nascimento, a uma determinada e correspondente identificação como homem ou mulher. A cultura cisnormativa estabelece uma série de obstáculos às pessoas trans: lhes nega a identidade, erotiza seus corpos, as discrimina no que diz respeito ao acesso a direitos básicos, como educação e saúde, restringe suas possibilidades de trabalho e, até mesmo, ameaça a sua vida (ENAP ³ , 2023). Você como enfermeiro(a) da unidade realizará uma educação continuada com a sua equipe para educar quanto às identidades de gênero. A maior dúvida encontrada foi sobre o que é cisgênero e o que é transgênero. Assinale a alternativa correta quanto à definição.	Erro	0(0,0%)	0(0,0%)
	Acerto	18(100,0%)	18(100,0%)
13. Marque a alternativa correta acerca do conhecimento sobre assexualidade.	Erro	0(0,0%)	0(0,0%)
	Acerto	18(100,0%)	18(100,0%)
14. Compreender a diversidade é um passo crucial para o entendimento e o respeito. A sigla LGBTQIAPN+ é mais do que letras, é sobre pessoas, suas histórias e o direito de ser quem são. A inclusão do “+” é uma forma de reconhecer todas as outras identidades e orientações que não estão explicitamente representadas nas letras anteriores. Na unidade que você trabalha como enfermeira, está agendada uma consulta para Leila que tem um relacionamento afetivo com Jerusa, uma travesti. Leila afirma ter desejos sexuais por quaisquer gêneros e que no momento o casal deseja ter um filho. Leila relata que não realiza o PCCU ² há 5 anos. Com relação à identidade de gênero de Leila, qual alternativa correta.	Erro	5(27,8%)	3(16,7%)
	Acerto	13(72,2%)	15(83,3%)
15. A cantora e poeta Helena Resso, de 33 anos, conta que passou a vida em busca de identidade. “Por terem seus corpos demonizados cotidianamente na cidade, elas se apropriaram desse termo como forma de poder e se chamam de ‘themônias’. Ainda hoje digo que sou uma ‘themônia’ trans não binária”. O que é não binarismo? Assinale a alternativa correta.	Erro	10(55,6%)	10(55,6%)
	Acerto	8(44,4%)	8(44,4%)

Fonte: Da autora (2024).

Notas: UBS¹=Unidade Básica de Saúde. PCCU²=Preventivo do Câncer do Colo do Útero. ENAP³=Escola Nacional de Administração Pública